

УДК 341.231.14:35.078.16(4)

Соболенко Віталій Вадимович –

студент 1 курсу магістратури

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Vitalii V. Sobolenko –

1st year student of the Master's Program

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Сокольська Ірина Олександрівна –

студентка 1 курсу магістратури

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Iryna O. Sokolska –

1st year student of the Master's Program

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Практика Європейського суду з прав людини щодо свободи вираження поглядів

У статті надано загальну характеристику статті 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та проаналізовано практику Європейського суду з прав людини з розглядуваної проблематики. Автори додатково досліджують рішення державних органів України щодо блокування телеканалів на предмет порушення статті 10 Конвенції.

Ключові слова: *свобода вираження поглядів, плюралізм думок, позитивні зобов'язання держави, межі втручання, засоби масової інформації, пропаганда.*

В статті дана об'єктивна характеристика статті 10 Конвенції о защите прав человека и основных свобод и проанализирована практика Европейского суда по правам человека по рассматриваемой проблематике. Авторы дополнительно исследуют решения государственных органов Украины относительно блокирования телеканалов на предмет нарушения статьи 10 Конвенции.

Ключевые слова: *свобода выражения мнений, плюрализм мнений, позитивные обязательства государства, границы вмешательства, средства массовой информации, пропаганда.*

V.V. Sobolenko, I.O. Sokolska The Practice of European Court of Human Rights in Cases of Freedom of Expression

The article aims to examine the general characteristics of Article 10 of the Convention for the Protection of Fundamental Human Rights and Freedoms and the case law of the European Court of Human Rights on the right to express one's views, ideas and opinions. The authors examine the positive and negative obligations of the State established in the practice of the ECHR in the context of the interpretation of Article 10. Having analyzed the main decisions taken by the ECHR regarding the examination of the applicants' complaints under Article 10 of the Convention, the authors considered the most important legal positions. It is determined that the ECHR pays considerable attention and takes a hard line on the protection of the rights of journalists and journalism in general. In addition, the Court's legal position that journalists' rights are not absolute and may be restricted in exceptional cases in order to protect the reputation of others from obvious defamation was cited. The practice of the European Court of Human Rights on the definition of "pluralism of opinions" was analyzed. The main approaches of the Court to establish the presence or absence of pluralism of opinions in society are identified. It is described how the state should ensure the existence of such pluralism. These obligations of the state are not limited to the creation of appropriate legislation, but also to ensure a real administrative and bureaucratic opportunity for TV channels to access broadcasts. In addition, this rule

applies to those TV channels that broadcast less popular ideas that exist in society. According to the authors, the fact that the number of decisions against Ukraine in which the ECHR would establish a violation of Article 10 by the state is a relatively small number indicates the initial level of development of mass media as the fourth branch of government. In addition, the authors express their conviction that in the future a significant number of cases will be filed against Ukraine for violating Article 10 of the Convention by blocking the broadcasting of channels.

Keywords: *freedom of expression, pluralism of opinion, positive obligations of the state, limits of interference, mass media, propaganda.*

Постановка проблеми. Україна, згідно зі статтею 1 Конституції, визнається демократичною, правовою та соціальною державою[1]. Це положення Основного Закону є не суто декларативною нормою, а містить в собі сукупність фундаментальних основ функціонування держави. Конвенція про захист основоположних прав і свобод людини(ЄКПЛ, Конвенція), до якої приєдналась Україна, поклала на державу обов'язок гарантувати мінімальний рівень демократичних прав та свобод людини, який є характерним для будь-якої демократичної держави. Одним із ключових зобов'язань для розбудови та забезпечення існування реальної демократії у державі є гарантування свободи дотримання поглядів, одержуванні інформації, ідей та їхній передачі, що загалом охоплюється правом на свободу вираження поглядів (ст. 10 ЄКПЛ)[2].

Загальна кількість справ, які були подані проти України станом на кінець 2020 року становила 10 408 справ (3-тє місце серед держав-членів Ради Європи) [3]. При цьому, лише у 16 справах від загальної кількості було встановлено порушення ст. 10 Конвенції. Для порівняння порушення Україною ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд) було встановлено у 582 справах; розумності строків – 445 справах, а права на свободу та особисту недоторканність – 428 справах [4].

Протягом минулого календарного року ЄСПЛ розглянув 86 справ проти України, знайшовши порушення хоча б однієї зі статей Конвенції у 82 справах. Цікавим є той факт, що з переліку вказаних справ лише у двох було встановлення порушення ст. 10 Конвенції[5].

Ознайомившись з даною статистикою, може скластися враження, що в Україні не порушується право осіб на вираження своїх поглядів, проте даний висновок не відповідає дійсності. Це пояснюється існуванням більш важливих проблем, які пов'язані з неналежним

функціонуванням судової гілки влади, правоохоронних органів та інших органів державної влади, що призводить до порушення основоположних прав і свобод, гарантованих Конвенцією. Відтак, у більшості випадків звернення приватних осіб зі скаргою проти України пов'язано зі ст. ст. 3,5 та 6 Конвенції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науково-правничі кола також не оминають своєю увагою статтю 10 Конвенції та відповідну практику ЄСПЛ, яка розкриває межі та особливості застосування свободи вираження поглядів, а також позитивні зобов'язання, що виникають у держави у зв'язку із дотриманням положень ст. 10 ЄКПЛ. Серед вітчизняних вчених, які займалися дослідженнями цього питання, можна виділити Т.М. Слинко, В.В. Середюк, О.І. Нагнічук, С.В. Шевчук, О.В. Грищук, П.В. Пекар, Е. Тітко та інші.

Невирішені раніше проблеми. У доктрині не було достатнім чином досліджено таку легітимну мету втручання у право осіб на самовираження як загроза національній безпеці держави у вигляді діяльності журналістів, які, з одного боку, здійснюють журналістську діяльність, а з іншого, створюють своїми діями загрозу національній безпеці. Крім того, не було досліджено кореляцію між поняттями «вираження думок, ідей та поглядів» та «пропаганда». Виходячи з викладеного, обрана тема є надзвичайно актуальною.

Метою статті є аналіз основних положень ст. 10 Конвенції та її тлумачення Європейським судом з прав людини, а також надання оцінки діям української влади на предмет дотримання вимог ч. 2 ст. 10 Конвенції під час блокування трансляції низки телеканалів.

Виклад основного матеріалу. Стаття 10 Конвенції закріплює право кожної людини на свободу вираження своїх поглядів[6]. Варто зазначити, що під словом «вираження»

необхідно розуміти не лише усне висловлювання своїх думок, ідей та поглядів, а й вираження своїх переконань у формі малюнків, зображень та дій, які вчиняють люди з метою вираження власної позиції з конкретного питання та передачі інформації [7]. Про це свідчить відповідна практика ЄСПЛ у сфері захисту різних форм вираження поглядів. Так, у рішенні по справі «Хендсайд проти Об'єднаного Королівства» («Handyside v. the United Kingdom») від 07.12. 1976 р. захищалась друкована форма вираження поглядів [8]. А у рішенні «Гроппера Радіо АГ і інш. проти Швейцарії» («Groepperadio and others v. Switzerland») від 28.03.1990 ЄСПЛ вказав про необхідність захисту аудіовізуальних засобів масової інформації (ЗМІ), до яких відніс радіомовлення та фільми [9]. Не залишилось без уваги Суду й мистецтво як одна з форм невербального вираження поглядів особи. Якщо говорити про закріплення за творами живопису (література, малюнки, скульптури) статусу форм вираження поглядів, то про це ЄСПЛ вказав у рішенні «Мюллер проти Швейцарії» («Müller and others v. Switzerland») від 24.05.1988р. [10]. Таким чином, стаття 10 Конвенції захищає не лише право на свободу вираження поглядів, а й форми такого вираження.

Відповідно до практики Суду, право на свободу вираження поглядів не вичерпується лише «інформацією» та «ідеями», які отримані зі згоди та є «нейтральними», а й поширюється на ті, що можуть шокувати, обурити та занепокоїти частину суспільства. Дане твердження впливає з вимог плюралізму думок, толерантності та відкритості, без чого саме по собі демократичне суспільство не здатне існувати [11].

Слід вказати, що захист системи вираження поглядів є комплексним поняттям, яке складається з таких елементів: 1) свобода дотримуватись поглядів; 2) свобода одержувати інформацію; 3) свобода розповсюджувати інформацію та ідеї.

Щодо першого елементу, – свободи дотримуватись своїх поглядів, яка є основною передумовою інших свобод закріплених у ст. 10 Конвенції. Слід зазначити, що вона стосується лише внутрішнього, суб'єктивного сприйняття людини і не може виходити за межі її

свідомості. Це, у свою чергу, свідчить, що юридичні норми цю свободу не можуть регламентувати.

Другий елемент цього права, – свобода одержувати інформацію, полягає у свободі збирати та розшукувати її в усіх можливих законних джерелах, у тому числі й право на доступ до міжнародних телевізійних програм. Свобода одержувати інформацію та ідеї стосується засобів масової інформації у частині надання їм можливості передавати таку інформацію та ідеї суспільству. Крім того, складовим елементом цієї свободи, є також право громадськості на достатню поінформованість, зокрема з питань, що становлять громадський інтерес.

Останнім елементом є свобода передавати інформацію та ідеї. Вона полягає у тому, що будь-яка особа може передавати іншим громадянам інформацію, яку вона отримала, особливо якщо така інформація становить значний суспільний інтерес. Значну увагу ЄСПЛ при тлумаченні цього права приділив правам журналістів, зважаючи на роль, яку вони виконують у демократичному суспільстві. Адже який сенс від інформації, якщо ти не можеш поділитися нею з широким загалом.

Свобода вираження поглядів не є абсолютною з огляду на ч. 2 ст. 10 ЄКПЛ, та передбачає можливість створення державою у межах свого внутрішнього законодавства певних формалізованих умов та обмежень, які є необхідними у демократичному суспільстві для захисту національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.

Загалом, такі обмеження мають відповідати трьом критеріям, які були розроблені у практиці ЄСПЛ.

По-перше, це вимога законності такого втручання. ЄСПЛ вказує, що для здійснення будь-якого втручання у вираження людьми своїх поглядів має існувати правове підґрунтя у виді закону, який у свою чергу має відповідати конкретним критеріям, а саме бути

загальнодоступним для широкого загалу та бути чітко сформульованим для того, щоб кожна особа могла самостійно врегулювати власну поведінку. Про ці вимоги Суд зазначив в своєму рішенні «Санді Таймз проти Сполученого Королівства» (*SundayTimesv. theUnitedKingdom*) від 26.04.1979[12].

По-друге, таке втручання має переслідувати легітимну ціль, перелік яких визначений у ч. 2 ст. 10 Конвенції. ЄСПЛ у справі «Обсервер і Гардіан проти Сполученого Королівства» (*Observer and Gurdian v. The United Kingdom*) від 26.11.1991 р. [13], вказав, що такі цілі мають тлумачитися вузько, а необхідність будь-яких обмежень має бути переконливо доведена.

По-третє, втручання держави має відповідати такій вимозі як «нагальна суспільна необхідність». У рішенні «Яновський проти Польщі» (*Janowski v. Poland*) від 21.01.1999 р. [14] ЄСПЛ звернув увагу на те, що при здійсненні оцінки, чи існує така необхідність, Договірні держави користуються певною свободою розсуду. Проте, ця свобода супроводжується європейським наглядом, який поширюється як на законодавство, так і на рішення про його застосування — навіть ті, що ухвалені незалежним судом. Отже, Суд повноважний приймати остаточне рішення щодо того, чи сумісне таке «обмеження» зі свободою вираження поглядів. Щодо цього слушно зауважив С. В. Шевчук який вказав, що для «встановлення “справедливого балансу” має використовуватись принцип пропорційності: обмеження на свободи, що гарантуються Конвенцією, мають бути «пропорційними законній меті, для якої застосовують ці обмеження»[15].

Відповідно до ст. 10 Конвенції на державу покладаються негативний та позитивний обов'язки. Негативний обов'язок передбачає невтручання держави у діяльність ЗМІ та пересічних громадян у сфері збору та розповсюдження суспільно важливої інформації. А позитивний обов'язок держави полягає у створенні ефективних правових інструментів для забезпечення реальної можливості доступу до ринку ЗМІ навіть тих операторів, які транслюють непопулярні думки в суспільстві або виражають погляди певної частини суспільства.

ЄСПЛ неодноразово в своїх рішеннях визначав виключний статус журналістів та спеціальну роль журналістики у демократичному суспільстві. Так, у рішенні по справі «Перна проти Італії» (*Pernav. Italy*) від 25.07.2001[16] Суд вказав, що Конвенція в рамках статті 10 захищає не тільки саму суть висвітленої інформації або ідеї, а також поширює свій захист й на форму в якій вони будуть виражені (п. 42). Крім того, Суд зазначає, що журналістська свобода передбачає можливість подавати інформацію у викривленому вигляді шляхом застосування перебільшень або навіть провокації. В іншій справі «Торгер Торгерсон проти Ісландії» (*Thorgeir Thorgeirson v. Iceland*) від 25.07.1992 [17] ЄСПЛ взагалі наділив пресу, журналістів та ЗМІ загалом роллю «вартового пса демократії», що вкотре вказує на необхідність особливого ставлення з боку державних органів до журналістів та журналістики в цілому та на неможливість застосування цензури до тих видань, які ведуть «агресивну» журналістику та доводять до суспільства життєво важливу інформацію.

Доцільно зазначити, що ЄСПЛ не наділяє журналістів необмеженим правом на вираження поглядів та думок. У рішенні по справі «Педерсен і Бадсгард проти Данії» (*Pedersen and Baadsgaard v. Denmark*) від 19.06.2003 р. [18] ЄСПЛ зазначає про обов'язок журналістів дотримуватись журналістської етики навіть у тих справах, де громадський інтерес є значним. Стаття 10 Конвенції захищає право журналістів розголошувати інформацію за умови, що вони діють сумлінно, використовують перевірену фактичну базу та надають «достовірну і точну» інформацію. На думку Суду, закріплене уч. 2 ст. 10 Конвенції застереження про «обов'язки та відповідальність» застосовується до ЗМІ навіть у тих питаннях, де зачіпаються важливі для суспільства питання. Особливо це стосується випадків, коли справа стосується заподіяння шкоди репутації конкретної особи та порушення «прав інших осіб» [18]. Отже, ЄСПЛ покладає на ЗМІ обов'язок дотримуватись цих вимог щодо використання перевіреної та заснованої виключно на фактах інформації. Але в той же час, надає можливість журналістам перебільшувати значення цієї інформації або ж подавати її у провокативній формі.

Вважаємо, що у зв'язку з останніми рішеннями Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» від 02.02.2021 року [19] цікавим є рішення «Чентро Еуропа 7 С.р.л. та Ді Стефано проти Італії» (CentroEuropa 7 S.r.l. та DiStefano проти Італії) від 07.06.2012 [20]. У зазначеній справі ЄСПЛ звернув увагу на забезпечення плюралізму думок в аудіовізуальних ЗМІ. Так, Суд вказав на необхідності забезпечення державою ефективного доступу до ефірного часу телеаудіо ЗМІ для забезпечення більшої різноманітності загального контенту програм та висвітлення тих думок, які є відмінними від загальносуспільних. Суд наголошує на тому, що аудіовізуальні ЗМІ мають значно більший вплив на процес формування думок в суспільстві та ефективніше справляються з цим завданням, а тому держава не має допустити ситуацію, коли певна фінансова або політична група завдяки своєму домінуючому становищу у державі може здійснювати не виправданий тиск на аудіовізуальні ЗМІ з метою створення умовних «фільтрів» при висвітленні інформації, особливо якщо це інформація, яка складає значний суспільний інтерес. ЄСПЛ вказав, що у такій чутливій до цензури сфері як аудіовізуальні ЗМІ держава має виконувати не лише свій негативний обов'язок невтручання у діяльність журналістів та ЗМІ, а й позитивний обов'язок щодо встановлення належних законодавчих та бюрократичних рамок для забезпечення ефективного плюралізму думок у суспільстві. Отже, держава має забезпечити представлення різних думок щодо однієї події або для висловлення критики процесів, що відбуваються у державі у сфері аудіовізуальних ЗМІ. Відтак, постає питання чи можливо застосувати дану правову позицію ЄСПЛ до ситуації, у якій телеканали, з одного боку, висвітлюють інше бачення одних і тих самі подій у державі, а з іншої, висловлюючи власні думки щодо певних подій, повторюють риторичку державних телеканалів держави-агресора та направлені проти існуючої моделі територіального та конституційного устрою?

Аналіз рішення Ради Національної Безпеки і Оборони України (РНБО) «Про застосування персональних спеціальних

економічних та інших обмежувальних заходів» від 02.02.2021 [19] дозволяє зробити висновок, що у тексті документа відсутня достатня аргументація для того, щоб вважати таке втручання в діяльність ЗМІ законним та пропорційним. На нашу думку, зміст рішення РНБО суперечить вимозі щодо легітимної цілі для втручання у свободу вираження поглядів. Очевидно, що приймаючи даний документ уповноважені особи передбачали, що дані телеканали своєю діяльністю несуть загрозу національній безпеці держави. Однак не надавши прямих доказів та фактів, які б свідчили про те, що саме ці телеканали ретранслюють думку ЗМІ країни-агресора і що їх дії містять в собі деструктивний вплив на українське суспільство, а отже носять у собі загрозу національній безпеці української держави, держава Україна у особі РНБО порушила вимогу про наявність легітимної мети втручання у діяльність цих телеканалів.

Висновки. ЄСПЛ, здійснюючи у своїх рішеннях тлумачення Конвенції, наділяє журналістів особливим статусом та називає їх «вартовими псами демократії», однак не дає відповіді на питання щодо тлумачення діяльності журналістів у випадку, коли їх дії носять в собі явно маніпулятивний характер та направлені на розпалювання ворожнечі всередині суспільства. На сьогодні у практиці ЄСПЛ відсутні рішення, у яких проводилося б тлумачення поняття «пропаганда» у діяльності журналістів, або досліджувалася б діяльність аудіо-візуальних ЗМІ на предмет прихованих загроз демократичному ладу у державі та суспільстві. На нашу думку, зважаючи на активний розвиток інформаційних технологій, важливу роль ЗМІ через їх вагомий вплив на формування свідомості суспільства, поняття «пропаганда» у діяльності саме журналістів має тлумачитися як ще одна загроза національній безпеці.

На наше переконання, у найближчому майбутньому кількість справ щодо порушень Україною ст. 10 Конвенції кількісно зміниться з огляду на наведене нами рішення РНБО, згідно з яким було припинено трансляцію телеканалів через загрозу національній безпеці держави. Отже, результати розгляду таких справ матимуть вплив не тільки на Україну, а й на інші держави, в яких існують телеканали або

інші ЗМІ, які здійснюють деструктивний пропагандистський вплив та дискредитують

діяльність журналістів і преси.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 01.04.2021).
2. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум / О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. В. Яковюк та ін. за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. 2-ге вид. допов. Харків. Право. 2019. 404 с.
3. Analysis of statistics 2020. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2020_ENG.pdf (дата звернення: 01.04.2021).
4. Violations by Article and by State 1959-2020. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2020_ENG.pdf (дата звернення: 01.04.2021).
5. Violations by Article and by State 2020. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2020_ENG.pdf (дата звернення: 01.04.2021).
6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 04.04.2021).
7. Слінько Т. М. Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського суду з прав людини та загальні критерії її обмеження. *Форум права*. 2009. № 3. с. 580-585.
8. Рішення ЄСПЛ у справі «Хендсайд проти Об'єднаного Королівства» (“Handyside v. the United Kingdom”) від 07.12.1976. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57499%22%5D%7D> (дата звернення: 04.04.2021).
9. Рішення ЄСПЛ у справі «Гроппера Радіо АГ і інш. проти Швейцарії» (“Groppera radio and others v. Switzerland”) від 28.03.1990. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57623%22%5D%7D> (дата звернення: 04.04.2021).
10. Рішення ЄСПЛ у справі «Мюллер проти Швейцарії» (“Müller and others v. Switzerland”) від 25.04.1988. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57487%22%5D%7D> (дата звернення: 05.04.2021).
11. Рішення ЄСПЛ у справі «Фуентес Бобо проти Іспанії» (Fuentes Bobo v. Spain) від 29.02.2000. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22002-6095%22%5D%7D> (дата звернення: 05.04.2021).
12. Рішення ЄСПЛ у справі «Санді Таймз проти Сполученого Королівства» (Sunday Times v. the United Kingdom) від 26.04.1979. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_164#Text (дата звернення: 06.04.2021).
13. Рішення ЄСПЛ у справі «Обсервер і Гардіан проти Сполученого Королівства» (Observer and Gurdian v. The United Kingdom) від 26.11.1991. URL: <https://www.ucpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/The-Observer-and-The-Guardian-v-United-Kingdom-Application-No.-1358588-1992-14-E.H.R.R.-153.pdf> (дата звернення: 06.04.2021).
14. Рішення ЄСПЛ у справі «Яновський проти Польщі» (Janowski v. Poland) від 21.01.1999р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_248#Text (дата звернення: 06.04.2021).
15. Шевчук С. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод: практика застосування та принципи тлумачення у контексті сучасного українського праворозуміння. URL: <http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=416> (дата звернення: 07.04.2021).
16. Рішення ЄСПЛ у справі «Перна проти Італії» (Perna v. Italy) від 25.07.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_051#Text (дата звернення: 07.04.2021).
17. Рішення ЄСПЛ у справі «Торгер Торгерсон проти Ісландії» (Thorgerir Thorgerirson v. Iceland) від 25.07.1992. URL: https://www.humanrights.is/static/files/Itarefni/torgeir_torgeirson_gegn_islandi.pdf (дата звернення: 07.04.2021).

18. Рішення ЄСПЛ у справі «Педерсен і Бадсгард проти Данії» (Pedersen and Baadsgaard v. Denmark) від 19.06.2003. URL: <https://cedem.org.ua/library/pedersen-i-badsgard-proty-daniyi/> (дата звернення: 08.04.2021).

19. Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів: Указ Президента. від 02.02.2021р. № 43/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441> (дата звернення: 09.04.2021).

20. Рішення ЄСПЛ у справі «Чентро Еуропа 7 С.р.л. та Ді Стефано проти Італії» (Centro Europa 7 S.r.l. Di Stefano v Italia) від 07.06.2012. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-117234&filename=001-117234.pdf> (дата звернення: 09.04.2021).

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. Data onovlennia: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia: 01.04.2021).

2. Teoriia ta praktyka zastosuvannia Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: kompendium / O. V. Serdiuk, Yu. V. Shchokin, I. V. Yakoviuk ta in. za zah. red. O. V. Serdiuka, I. V. Yakoviuka. 2-he vyd. dopov. Kharkiv. Pravo. 2019. 404 s.

3. Analysis of statistics 2020. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2020_ENG.pdf (data zvernennia: 01.04.2021).

4. Violations by Article and by State 1959-2020. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2020_ENG.pdf (data zvernennia: 01.04.2021).

5. Violations by Article and by State 2020. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2020_ENG.pdf (data zvernennia: 01.04.2021).

6. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (data zvernennia: 04.04.2021).

7. Slinko T. M. Svoboda vyrazhennia pohliadiv u rishenniakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta zahalni kryterii yii obmezhenia. *Forum prava*. 2009. № 3. s. 580-585.

8. Rishennia YeSPL u spravi “Khendisaid proty Ob’iednanoho Korolivstva” (“Handyside v. the United Kingdom”) vid 07.12.1976. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57499%22%5D%7D> (data zvernennia: 04.04.2021).

9. Rishennia YeSPL u spravi “Hropera Radio AH i insh. proty Shveitsarii” (“Gropera radio and others v. Switzerland”) vid 28.03.1990. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57623%22%5D%7D> (data zvernennia: 04.04.2021).

10. Rishennia YeSPL u spravi “Miuller proty Shveitsarii” (“Müller and others v. Switzerland”) vid 25.04.1988. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57487%22%5D%7D> (data zvernennia: 05.04.2021).

11. Rishennia YeSPL u spravi “Fuentes Bobo proty Ispanii” (Fuentes Bobo v. Spain) vid 29.02.2000. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22002-6095%22%5D%7D> (data zvernennia: 05.04.2021).

12. Rishennia YeSPL u spravi “Sandi Taimz proty Spoluchenoho Korolivstva” (Sunday Times v. the United Kingdom) vid 26.04.1979. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_164#Text (data zvernennia: 06.04.2021).

13. Rishennia YeSPL u spravi “Observer i Hardian proty Spoluchenoho Korolivstva” (Observer and Gurdian v. The United Kingdom) vid 26.11.1991. URL: <https://www.ucpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/The-Observer-and-The-Guardian-v-United-Kingdom-Application-No.-1358588-1992-14-E.H.R.R.-153.pdf> (data zvernennia: 06.04.2021).

14. Rishennia YeSPL u spravi “Janovskiyi proty Polshchi” (Janowski v. Poland) vid 21.01.1999r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_248#Text (data zvernennia: 06.04.2021).

15. Shevchuk S. Yevropeiska konventsiiia pro zakhyst prav liudyny ta osnovnykh svobod: praktyka zastosuvannia ta pryntsyipy tлумachennia u konteksti suchasnoho ukrainskoho pravorozuminnia. URL: <http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=416> (data zvernennia: 07.04.2021).

16. Rishennia YeSPL u spravi “Perna proty Italii” (Perna v. Italy) vid 25.07.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_051#Text (data zvernennia: 07.04.2021).

17. Rishennia YeSPL u spravi “Torher Torherson proty Islandii” (Thorgeir Thorgeirson v. Iceland) vid 25.07.1992. URL: https://www.humanrights.is/static/files/Itarefni/torgeir_torgeirson_gegn_islandi.pdf (data zvernennia: 07.04.2021).

18. Rishennia YeSPL u spravi “Pedersen i Badshard proty Danii” (Pedersen and Baadsgaard v. Denmark) vid 19.06.2003. URL: <https://cedem.org.ua/library/pedersen-i-badsgard-proty-daniyi/> (data zvernennia: 08.04.2021).

19. Pro zastosuvannia personalnykh spetsialnykh ekonomichnykh ta inshykh obmezhuvalnykh zakhodiv: Ukaz Prezydenta. vid 02.02.2021r. № 43/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441> (data zvernennia: 09.04.2021).

20. Rishennia YeSPL u spravi “Chentro Europa 7 S.r.l. ta Di Stefano proty Italii” (Centro Europa 7 S.r.l. Di Stefano v Italia) vid 07.06.2012. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-117234&filename=001-117234.pdf> (data zvernennia: 09.04.2021).